

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПИТАНИЯ

Вострикова Е.М.

Студентка второго курса Тычинин Н.В – к.п.н. доцент
Центральный филиал федерального государственного Бюджетного образовательного
учреждения высшего Образования

«Российский государственный университет правосудия» Воронеж, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393644>

Аннотация. В последние десятилетия появились разнообразные оригинальные теории питания, каждая из которых имеет свои сильные и слабые стороны. В текстах рассматриваются несколько концепций, таких как дифференцированное, целевое, индивидуальное, питание предков и раздельное питание. Концепция дифференцированного питания акцентирует внимание на индивидуальных особенностях обмена веществ и взаимодействии пищевых веществ. Целевое питание подчеркивает необходимость учета индивидуальных потребностей, поскольку универсальные нормы не подходят всем. Питание предков, включая сыроедение и сухоедение, основывается на идее о естественности рациона, но вызывает споры. Раздельное питание, предложенное Г. Шелтоном, фокусируется на совместимости продуктов, хотя и имеет свои рациональные аспекты. В заключение, подчеркивается важность рационального и научно обоснованного подхода к питанию для поддержания здоровья и активности человека.

Ключевые слова: питание, концепции, дифференцированное питание, целевое питание, питание предков, раздельное питание, сухоедение, сыроедение, пища.

В последние десятилетия появилось много новых оригинальных теорий питания, которые не вписываются в рамки традиционных представлений и имеют глубокие исторические корни. В каждой из этих теорий есть рациональное зерно. Однако для выбора определенной методики питания нужно знать сильные и слабые стороны каждой из новых теорий питания.

Концепция дифференцированного питания. Она основана на современных данных о составе пищевых продуктов и биологической конституции (генотипе) человека. Польза, которую приносит организму пища, зависит от состава пищи и способности усваивать ее. Сторонники концепции дифференцированного питания рассматривают состав продуктов и индивидуальные особенности обмена в качестве основных составных частей практического питания, в то время как традиционное питание учитывает только один из них (состав продуктов). Считают, что при разработке пищевого рациона необходимо учитывать не только состав продуктов, но и взаимодействие различных пищевых веществ с индивидуальной системой обмена того или иного человека. Успех дифференцированного питания зависит от метода оценки пищевого статуса во взаимосвязи с особенностями обмена веществ и факторами окружающей среды.

Концепция направленного (целевого) питания. Нормы питания, которыми пользуются различные специалисты, рассчитаны на среднего человека. Однако в природе такого человека не существует. Доказано, что любая формула сбалансированного питания не может быть в равной степени адекватной для всех процессов жизнедеятельности организма того или иного человека. Пища может быть источником и носителем потенциально опасных для здоровья человека химических и биологических веществ. Они

попадают и накапливаются в пищевых продуктах по ходу как биологической цепи (с одной стороны, обеспечивающей обмен веществ между живыми организмами; воздухом и водой, почвой – с другой), так и пищевой цепи, включающей все этапы сельскохозяйственного и промышленного производства продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также хранение, упаковку и маркировку.

Концепция индивидуального питания. Существующие нормы питания разработаны с учетом энергетических затрат, пола и возраста, однако некоторые специалисты считают такие рекомендации слишком общими, полагая, что исходные нормы питания можно рекомендовать лишь небольшим группам населения.

Концепция питания предков основана на положении о том, что современный человек унаследовал от своих далеких предков способность только к определенному рациону питания – продуктам, не подвергнутым термической обработке. Концепцию питания предков представляют приверженцы двух направлений – сыроедения и сухоедения. Однако, эти направления, несмотря на общую концепцию антагонистичны по отношению друг к другу.

Сыроедение – питание сырыми молочно-растительными продуктами без какого либо воздействия на них огня и пара. По мнению сторонников сыроедения, такое питание позволяет усваивать питательные вещества в первозданном виде, т.к. под влиянием термической обработки и неизбежного воздействия металлов технологического оборудования их энергетическая ценность снижается, усвояемость затрудняется. Из продуктов, приготовленных с помощью огня, сыроеды допускают только хлеб из цельного зерна и без применения дрожжей. Сторонники этой концепции считают, что культурное питание противоречит природе, а сыроедение является естественным для человека, т.к. пищеварительная система человека анатомически и физиологически предназначена для сырых плодов. Одним из подтверждений этому, по мнению сыроедов, служит факт, что все животные и птицы потребляют пищу в естественном (природном) виде. Термическая обработка пищевых продуктов представляется им не прогрессом, а заблуждением цивилизации. Сторонники сыроедения утверждают, что питаюсь сырой растительной пищей, они тем самым поглощают солнечную энергию, которая в клетках организма превращается в различные ее виды.

Сухоедение — это концепция питания, основанная на употреблении пищи без дополнительной жидкости, такой как вода или другие напитки. Эта практика поддерживает идею о том, что пища должна быть более "сухой" и менее обработанной, что может способствовать улучшению здоровья и самочувствия. Приверженцы сухоедения утверждают, что такой подход может помочь в улучшении пищеварения, снижении веса и очищении организма. Они верят, что организм начинает лучше извлекать питательные вещества из пищи. Это может включать в себя употребление таких продуктов, как орехи, семена, фрукты и овощи, которые содержат достаточное количество воды в своем составе. Тем не менее, важно учитывать возможные риски, такие как обезвоживание и недостаток определенных витаминов, если не следить за балансом в рационе.

Концепция сухоедения имеет свои недостатки и потенциальные риски:

1. Недостаток питательных веществ: Исключение термически обработанных продуктов может привести к нехватке некоторых витаминов и минералов, таких как витамин B12, железо и кальций.

2. Трудности с перевариванием: Употребление большого количества сырых овощей и фруктов может вызвать проблемы с пищеварением, такие как вздутие и газообразование.

3. Ограниченность рациона: Сухоедение может быть слишком ограничительным, что затрудняет получение разнообразных питательных веществ и может привести к недостатку калорий.

4. Потенциальные аллергии и непереносимости: Увеличение потребления определённых сырых продуктов может вызвать аллергические реакции или непереносимость у некоторых людей.

5. Риск заражения: Употребление сырых продуктов увеличивает риск инфекций, связанных с бактериями и паразитами.

6. Необходимость тщательного планирования: Для обеспечения сбалансированного рациона требуется внимательное планирование и знание о питательных веществах.

Концепция раздельно питания. Родоначальником концепции раздельного питания был американский диетолог Г.Шелтон. Его система строго регламентирует совместимость и несовместимость пищевых продуктов. При этом во главу угла ставится пищеварение желудка и не принимаются во внимание другие аспекты взаимодействия веществ в пище и их усвоения в желудочно-кишечном тракте. Согласно концепции Г. Шелтона, нельзя одновременно есть белковую и крахмальную пищу: мясо, рыба, яйца., сыр, творог, молоко несовместимы с хлебом, мучными изделиями, кашами. Это объясняется тем, что белки перевариваются в кислой среде в нижнем отделе желудка, а крахмалы - в верхних его частях под действием фермента слюны и требуют щелочной среды. В кислой среде желудка активность ферментов слюны угнетается, и переваривание крахмала прекращается. Кислые продукты нельзя сочетать с белковой и крахмалистой пищей, поскольку они, по мнению сторонников Г. Шелтона, разрушают пепсин желудка. В результате пища загнивает, а крахмалистая не усваивается. Сторонники раздельного питания рекомендуют сахар и фрукты есть отдельно от всего остального. Однако в системе раздельного питания есть рациональное зерно – умеренность в питании и рекомендации большего потребления фруктов, овощей и молока. [Герберт Шелтон 2014]

Питание любого человека должно быть рациональным, т.е. разумным и научно обоснованным, целесообразным. Необходимо. Чтобы современное питание обеспечивало своевременное и полное удовлетворение физиологических потребностей организма в основных пищевых веществах, что позволит сохранить в течение долгих лет высокую физическую и умственную активность.

В современных подходах к питанию, таких как дифференцированное, направленное, индивидуальное питание и концепция питания предков, можно увидеть попытку учесть уникальные потребности человека, его генетические особенности. Каждая из представленных теорий предлагает свое видение, основанное на анализе состава продуктов и взаимодействии с организмом. Однако важно помнить, что универсальные рекомендации часто не учитывают индивидуальные различия. Процесс питания не должен быть одномерным; он требует глубокого понимания и гибкости в подходах. Выбор той или иной концепции должен основываться на тщательном анализе, что позволит обеспечить оптимальное здоровье и благополучие.

Список литературы

1. Васильева, Н. П. Дифференцированное питание: принципы и рекомендации. Санкт-Петербург: Издательство "Медицинская книга" – 2020.
2. Григорьева, Е. С. Целевое питание: как адаптировать рацион под индивидуальные потребности. Екатеринбург: Издательство "Уральский университет" – 2019.
3. Дмитриева, Т. В. Индивидуальное питание: от теории к практике. Новосибирск: Издательство "Сибирское здоровье".- 2021.
4. Коваленко, А. В. Питание предков: сыроедение и его влияние на здоровье. Киев: Издательство "Здоровье" – 2017.
5. Морозова, О. И. Сухоедение: терапевтические аспекты и ограничения*. Казань: Издательство "Медицинская литература" – 2016.
6. Семенова, Л. А. Традиционное и альтернативное питание: сравнительный анализ. Москва: Издательство "Биомед" – 2020.
7. Шарова, Е. П. Питание и обмен веществ: индивидуальный подход. Челябинск: Издательство "Урал"2019
8. Шелтон Г. Принципы правильного питания. Издательство "Вектор" – 2014.
9. Шелтон Г. Система здоровья Герберта Шелтона. Издательство "Вектор" – 2012.